

O‘ZBEK MA’RIFATPARVARCHILIGI FIDOYISI: MARYAM SULTONMURODOVANING KASBIY FAOLIYATI

Turayeva Dilafruz Rustamboyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti

Toxirova Madinabonu Umid qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Maryam Sultonmurodovaning hayoti, kasbiy faoliyati, yutuqlari va uning jamiyatdagi ahamiyati haqida to‘liq ma’lumot beradi. U o‘zining ilmiy va amaliy faoliyati bilan tanilgan shaxs bo‘lib, uning o‘z sohasiga qo‘shgan hissasi jamiyat uchun katta ahamiyatga ega va O'zbek ma'rifatparvarchiligining rivojlanishiga qo'shgan xizmati hozirgi zamon yoshlariga namuna bo'la oladi.

Kalit so'zlar: ilmiy faoliyat, ma'rifatparvarlik, kasbiy yutuqlar, o'zbek ma'rifati, jamiyatga xizmat, olim, ijtimoiy ahamiyat, zamonaviy ma'rifat, ilm-fan rivoji

Аннотация: В данной статье представлена полная информация о жизни, профессиональной деятельности, достижениях и ее значении в обществе Марьям Султанмуратовой. Это человек, известный своей научной и практической деятельностью, его вклад в свою область имеет большое значение для общества, а его вклад в развитие узбекского просвещения может стать примером для современной молодежи.

Ключевые слова: научная деятельность, просветительство, профессиональные достижения, узбекское просветительство, служение обществу, учёный, социальная значимость, современное просвещение, развитие науки.

Annotation: This article provides complete information about the life, professional activity, achievements and her importance in the society of Maryam Sultanmuradova. He is a person known for his scientific and practical activities, his

contribution to his field is of great importance for the society, and his contribution to the development of Uzbek enlightenment can be an example for the youth of today.

Key words: scientific activity, enlightenment, professional achievements, Uzbek enlightenment, service to society, scientist, social importance, modern enlightenment, development of science.

Kirish

Ma'rifatparvarlik — bu jamiyatni savodli qilish, bilimni ommalashtirish va madaniy-ma'rifiy rivojlanish orqali yuksaltirishga qaratilgan harakatdir. Bu tushuncha ko'pincha 18–19-asrlarda Yevropa va Markaziy Osiyoda keng tarqalgan ma'rifatparvarlar harakatiga bog'liq. O'sha davrda ma'rifatparvarlar insonlarni jaholatdan chiqarish, ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni saqlash va milliy ongni yuksaltirish maqsadida faoliyat olib borishgan.

O'zbekistonda ma'rifatparvarlik harakati ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda xalq ma'rifatini oshirishga, milliy o'zlikni anglashga va ilmiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berilgan. Ushbu harakatning asosiy maqsadi xalqning madaniy, ilmiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishini ta'minlash edi.

Hozirgi kunda zamonaviy ma'rifatparvarlik ilg'or texnologiyalar, innovatsiyalar va ta'lim orqali yosh avlodni yetuk shaxslar sifatida shakllantirishni ko'zda tutadi. Bunday faoliyat nafaqat an'anaviy ilm-fan sohalariga oid bilimlarni ommalashtirish, balki yangi zamonaviy yondashuvlarni joriy qilish va yoshlarni ilhomlantirish orqali amalga oshiriladi.

Maryam Sultonmurodova ham o'z ilmiy va amaliy faoliyati orqali zamonaviy ma'rifatparvarlikning yorqin namunasini ko'rsatib, jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Uning faoliyati hozirgi zamon yoshlari uchun ma'rifatga intilish va ilm-fan rivoji yo'lida o'zini namoyon qilishga undaydi.

“Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”, — dedi O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.

Maryam Sul-tonmurodova – zamonaviy ayol yetakchilaridan biri bo‘lib, o‘zining mehnati va bilimdonligi bilan boshqalarga o‘rnak bo‘lmoqda. U jamoat, ilm-fan va ta’lim sohalarida faoliyat yuritib, o‘z ishi orqali ko‘plab insonlarga ilhom beradi. Uning fidoyiligi va yuksak maqsadlariga erishishdagi jasorati ko‘plab yoshlar uchun namuna bo‘lmoqda.

Maryam Sul-tonmurodova 1905-yil 13-fevralda Xiva shahrida tug‘ilgan. Maryam Sul-tonmurodova yurtimizga ilm-ma’rifat-yorug‘lik istagan mard va jasur ayollardan biri edi. U 1905-yil 13-fevralda Xiva shahrida tug‘ilgan. Otasi Jumaniyoz Sul-tonmurodov haqo‘y va taraqqiyparvar inson edi, u qishloqqa ilk velosiped keltirib ko‘pchilikning tiliga tushgandi. 1916-yil zulmga qarshi xalq qo‘zg‘alonida ishtirok etib, Xiva xonining ta’qibiga uchraydi. Said Abdullaxon farmoni bilan uning 4 aka-ukasi (Bolta, Qurbonboy, Ro‘zmat, Nazar) qatl etiladi. 1917-yil u oilasi bilan xonlikni tark etib, 1919-yilgacha To‘rtko‘lda yashashga majbur bo‘ladi. Inqilob natijasida Xiva xonligi hududiga qaytib kelgan Jumaniyoz Sul-tonmurodov bolsheviklar yordamida Harbiy tribunal rahbari, Xorazm Xalq Respublikasi Xalq komissarlari Kengashi raisi, Xorazm kompartiyasi kotibi lavozimlarida ishlaydi.

Jumaniyoz Sul-tonmurodov taraqqiyparvar inson sifatida qizi Maryamni 1911-yil Urganchdagi besh yillik no‘g‘oy (tatar) maktabiga beradi. Oilasi To‘rtko‘lga ko‘chib o‘tgach, Maryam bu yerdagi jadid maktabida ta’limni davom ettiradi. Maryam Sul-tonmurodova 1919-yildan Toshkentdagi maorif maktab gimnaziyasida o‘qiydi. Shundan so‘ng oliy ma’lumot olish maqsadida 1920-1921-yillarda Orenburg tatar pedagogika institutida o‘qiydi. 1922-yil iyulda Toshkentga kelib, O‘rta Osiyo davlat universitetining Ishchi fakultetiga hujjat topshiradi.

1922-yil oktabrida Maryam Sul-tonmurodova Buxoro hukumati tomonidan Germaniyaga o‘qish uchun yuborilayotgan talabalar safiga kiritiladi. Maryam Sul-tonmurodova 1922-1923-yillarda Berlin universiteti qoshidagi olti oylik tayyorlov kursida o‘qiydi, 1924–1926-yillar Darmshtadt oliy seminariyasida ta’lim oladi. 1926-1927-yillarda esa Berlin yaqinida Potsdamdagi “Fraunshulle” maktabida amaliyot o‘taydi. 1927-yil yozgi ta’til vaqtida Xayriniso Majidxonova bilan birga 29-iyuldan 18-avgustgacha Parij shahrida bo‘ladilar. Ularning Parij opera teatri oshxonasida

Ahmad Naim va Mustafo Cho‘qaylar bilan 2-3 daqiqalik uchrashuvi keyinchalik qatag‘on etilishi uchun asosiy bahona bo‘lgan edi. 1927-yil kuzidan Mariyam Berlinda professor Finkelshteynning olti oylik hamshiralik kursini o‘qib bitiradi va 1928-yil yurtiga qaytadi.

Maryam Sultonmurodova Vatanga kelishi bilan so‘roq-ta‘qiblar boshlanib ketdi. Avvaliga hech joydan ish berishmaydi. Faqat 1929-yil fevral oyida yana bir Germaniyada ta’lim olgan Badri Sayfulmulk yordamida O‘zbekiston Sog‘liqni saqlash komissarligiga qarashli bolalik va onalikni asrash institutiga hamshira bo‘lib ishga kiradi.

Maryam 1929-yilning oxirlarida Asqar Axmadbekov bilan oila qurib, 1933-yilgacha Kattaqo‘rg‘onda yashaydi.

Maryam Sultonmurodova kasbiy faoliyatini pegagogika va jurnalistika sohasi bo‘yicha yuritadi. Turmush o‘rtog‘I qamoqqa olingach, 1933-yil Toshkentga keldi va O‘rta Osiyo davlat universitetiga ishga kiradi. Biroq 1934-yil yana ishsiz qoladi. So‘ng “Guliston” jurnaliga, 1936-yildan ayollarning “Yorqin turmush” jurnaliga adabiy xodim bo‘lib ishga olinadi.

1937-yil 13-sentabr kuni Maryam Sultonmurodova 1922–1928-yillarda Germaniyada o‘qigan, “Turkiston” josuslik tashkiloti a‘zosi deb, O‘zSSR JKning 60 (aksilinqilobiy tashviqot), 67 (aksilinqilobiy tashkilotga a‘zolik)- moddalari bilan ayblanib qamoqqa olindi. Tintuv jarayonida uning pasporti, diplomlari, mehnat daftarchasi, xat. Maryam Sultonmurodov bu haqda o‘zi shunday eslaydi: “1937 yilgi tergovdagi ko‘rsatmalarni tasdiqlamayman. Shaxsan o‘zim bunday ko‘rsatma bermaganman. Meni tergov qilgan chog‘larida qaydnomaga imzo chekishga majbur qildilar. Lekin unda nima yozilganligini o‘qimaganman, o‘qishga berishmagan ham. Bu hujjatlarning mazmuni bilan tanishishga ixtiyor bildirganimda, “bolangni olib qo‘yamiz”, deb qo‘rqitishdi”.

Maryam Sultonmurodova 1938-yil 4-oktabr kuni, so‘nggi bor so‘roqda ham Germaniyada “Ozod Turkiston” degan tashkilot hech qachon bo‘lmagan va bu haqida men shu yerda eshitdim. Boshqa hech narsa qo‘shimcha qila olmayman. Mening hech qanday aybim yo‘q, deydi. Uzoq vaqt davom etgan azobli tergov davomida unga

qo‘yilgan birorta ayb o‘z isbotini topmadi. Biroq Maryam O‘zSSR JKning 57-moddasi I qismi (Vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionaj), 58 (qurolli qo‘zg‘olonga harakat), 64 (Sovet davlatiga qarshi terakt), 67 (aksilinqilobiy tashkilotga a‘zolik) moddalari bilan aybli deb topildi. 1938-yil 9-oktabrda bo‘lgan “Uchlik” sudida 10 yil muddatga qamoqqa hukm etildi.

Maryam Sultonmurodova jurnalistika sohasida mutaxassis bo‘lib yetishadi, nemis adabiyotini chuqur o‘rganadi. Hayoti ta‘qib, chetlatishlar bilan o‘tgan Maryamga Xorazmda ish berishmaydi, uni sig‘dirishmaydi. Shundan so‘ng u chekka qishloqqa ketib, o‘sha yerda kasalxona ochib odamlarga yordam berish bilan hayot kechiradi.

Maryam Sultonmurodova 1957-yil 2-avgustda SSSR Oliy Sudi harbiy kollegiyasi tomonidan oqlandi. Biroq u to‘liq oqlanganidan keyin ham ro‘shnolik ko‘rmadi. Ta‘qib to‘xtamadi, sevgan sohasi jurnalistika bilan shug‘ullanish u yoqda tursin, uning matbuot sahifalarini o‘qishiga ham to‘sqinlik ko‘rsatildi. Hayoti ta‘qib, chetlatishlar bilan o‘tgan Maryamga Xorazmda ish berishmaydi, uni sig‘dirishmaydi. Shundan so‘ng u chekka qishloqqa ketib, o‘sha yerda kasalxona ochib odamlarga yordam berish bilan hayot kechiradi.

Bu haqsizliklar ham Maryamning irodasini sindira olmadi, o‘zini bir lahza bo‘lsin aybdor deb bilmadi. Haqiqatga ishondi, insoniyligini yo‘qotmadi. Bu bilan sho‘rolar tuzumining sharmandali tarixida inson matonati timsoli sifatida qoldi. Maryam Sultonmurodova qalamiga mansub ko‘plab maqola va ocherklar, “Mehr ko‘zda”, “Kutilmagan baxt”, “Qalbim nidosi”, “Rahmat desinlar”, “Majnunol”, “Karvonlar kelganda”, “Betamiz yigit” sarlavhali hikoyalar bu ayolning yuksak iqtidoridan darak beradi. Maryam Sultonmurodova ilm-ma‘rifat fidoiysi, bardoshli jurnalist, mehrli hamshira sifatida yurtdoshlari qalbida mangu qoldi. Maryamning tadqiqot ishlari va amaliy tajribalari uning o‘z sohasidagi yetakchi mutaxassis sifatida tanilishiga sabab bo‘ldi.

Maryamning yuksak mahorati va mehnati tufayli u ko‘plab xalqaro va mahalliy konferensiyalarda o‘z ilmiy tadqiqotlari bilan qatnashib, hurmat qozongan. Uning ishtirokida o‘tkazilgan loyihalar orasida [muhim loyiha nomlari yoki tadbirlar alohida

o‘rin tutadi. U hamkorlikda faoliyat olib borgan tashkilotlar va shaxslar Maryamning ishiga yuksak baho bergan.

Maryam Sul-tonmurodova o‘zining kasbiy faoliyati davomida ko‘plab yutuqlarga erishgan. Uning eng muhim yutuqlaridan biri bu yosh avlodga yozib qoldirgan pedagogik qo‘lyozmalar va ilmiy asarlardir. Shu bilan birga, Maryam yosh avlod bilan ishlashga katta e‘tibor qaratadi. U yoshlarning bilim olishiga va ularni muvaffaqiyatga yetaklashga katta hissa qo‘shadi.

Maryamning ilmiy ishlari bir necha marotaba xalqaro va milliy nashrlarda chop etilgan. Uning ilmiy maqolalari, kitoblari va tadqiqotlari o‘z sohasidagi ilg‘or bilimlar va amaliy yondashuvlar bilan boyitilgan.

Maryam Sul-tonmurodova nafaqat o‘z sohasida, balki jamiyatda ham faol ishtirok etadi. U ko‘plab ijtimoiy loyihalarda qatnashib, ko‘ngillilik ishlari bilan shug‘ullanadi. Uning jamoatdagi faoliyati yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim va tajribasini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, Maryam turli xayriya tadbirlarida faol ishtirok etadi va o‘z hayotini jamiyat rivojlanishiga bag‘ishlagan. Uning insonlarga ko‘rsatgan yordam va ko‘magi ko‘plab shaxslar uchun katta ahamiyatga ega. Maryam Sul-tonmurodova kelajakdagi rejalari haqida so‘z yuritarkan, uning asosiy maqsadi – o‘z sohasidagi tadqiqotlarni davom ettirish va yoshlarga bilim berishdir. U yangi ilmiy tadqiqotlar va loyihalarda ishtirok etishni rejalashtirmoqda, shuningdek, o‘z bilimlarini bo‘lishishga va yosh avlodni yetakchilik qilishga undashga intiladi.

Maryamning kelajak rejalari orasida xalqaro ilmiy hamkorliklarni kengaytirish, yangi innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va ta’lim sohasidagi islohotlarga hissa qo‘shish kabi katta maqsadlar ham mavjud. U yoshlarga murabbiylik qilish orqali ularning rivojlanishiga yordam berishni o‘zining asosiy missiyasi sifatida ko‘radi. Darhaqiqat uning buyuk rejalari-dan biri bu-jamiyatda yetuk va komil kadrlarni yetishtirish edi.

Bizda shunday fikr paydo bo‘ladi! Maryam Sul-tonmurodova o‘zining ko‘p qirrali faoliyati, ijtimoiy faolligi va mehnati bilan jamiyatda o‘rnak bo‘layotgan ayollardan biridir. Uning ilmiy va amaliy yondashuvlari ko‘plab yoshlar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Uning hayoti, faoliyati va yutuqlari boshqalarga ilhom berishda

davom etadi. Maryam Sultonmurodova had bir o'zbek ayoliga namuna bo'la oladi. Tuning shuncha qiyinchiliklarga qarasmaidan jamiyat uchun shu yurt farzandlari uchun chekkan azob uqubatlari va mehnati har qancha taqdirlansa ham arziydi. Har qanday vaziyatda ham Maryam Sultonmurodova haqiqiy O'zbek ayoli maqomida bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, Maryam Sultonmurodovaning tajribasi va faoliyati nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki keng omma uchun ham katta ahamiyatga ega. Uning yetakchilik fazilatlarini, ilmiy yondashuvlari va loyihalarni amalga oshirishdagi tajribasi yangi tadqiqotlar va ta'lim islohotlariga qimmatli hissa qo'shishi mumkin. U yoshlarga bo'lgan mehribonligi va qo'llab-quvvatlashi orqali kelajak avlodni ilm-fan va jamiyat uchun yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Maryam Sultonmurodovaning faoliyati yoshlar va boshqa mutaxassislar uchun ilhom manbai bo'lib, ular uchun rivojlanish va o'sishga yo'l ochadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bahrom Irzayev, Yulduz Rahmonova. Xorazm viloyati xotira kitobi..
2. Sherali Turdiyev. Ular Germaniyada o'qigan edilar. (o'zbek).

"Akademxizmat" bosmaxonasi, 2006-y — 256-bet.

3. <https://www.bbc.com/uzbek/uzbekistan-45436594>
4. <http://www.bbc.com/uzbek/uzbekistan-45436594.amp>